

Chave preliminar de identificação de espécies vegetais do campo cerrado do Parque Estadual do Juquery, Franco da Rocha (SP).

A preliminary key to identification of plant species of campo cerrado of Juquery State Park, Franco da Rocha (SP)

TEIXEIRA FILHO, R.G.B. & VIEIRA, L.T.A.

Resumo

O trabalho apresenta a chave dicotômica preliminar de identificação de plantas de campo cerrado do Parque Estadual do Juquery que foram identificadas com ajuda de especialistas e incorporadas no Herbário MACK. A chave é composta por 28 espécies pertencentes a 16 famílias que foram divididas em três chaves pela filotaxia em Chave I (folhas simples e alternas), Chave II (folhas simples opostas) e Chave III (folhas opostas).

Palavras-chave: taxonomia vegetal; caracteres vegetativos; chave dicotômica.

Abstract

This paper presents a preliminary dichotomous identification key of campo cerrado plants of Juquery State Park that were identified with expert help and incorporated in the Herbarium MACK. The key is composed by 28 species of 16 families and were divided into three keys by phyllotaxy: Key I (simple and alternate leaves), Key II (simple opposite leaves) and Key III (opposite leaves).

Keywords: plant taxonomy; vegetative characters; dichotomous key

Introdução

O Cerrado é um domínio fitogeográfico pertencente ao bioma Savana (Batalha 2011, Sano et al. 2008). O Cerrado ocupa 23% do território brasileiro, estando presente nos estados de Goiás, Tocantins e no Distrito Federal, onde alcança sua máxima continuidade espacial, apresentando diversificada formação fitofisionômica e florística (Ratter et al. 1997). Existem diversas formações no Cerrado devido a influência do solo e condição climática e, segundo Coutinho (2013), as principais fisionomias do Cerrado são as formações florestais, savânicas e campestres. No Estado de São Paulo, o Cerrado apresenta peculiaridades como a sujeição às geadas, duração do período seco menor do que em comparação com o Cerrado do Planalto Central e a grande mescla com formações florestais, formando mosaicos não bem definidos entre Cerrado e floresta ombrófila (Bitencourt & Mendonça 2004). Originalmente, o estado tinha 14% do seu território ocupado pelo Cerrado, porém o contínuo desmatamento fez com que essa área decaísse para menos de 1%, sendo que apenas metade se encontra protegida em unidades de conservação (Kronka et al. 2005). Uma dessas unidades de conservação é o Parque Estadual do Juquery, que segundo Baitello et al. (2013), possui 4 fitofisionomias de Cerrado, que são campo limpo, campo sujo, campo cerrado e cerrado *sensu stricto* alterado, além de possuir a formação florestal de fundo de vale, pertencente a floresta ombrófila.

Dentre as fitofisionomias de Cerrado encontradas no Parque Estadual do Juquery, a que possui maior diversidade de espécies é o campo cerrado, contando com 265 espécies dentre as 420 en-

contradas no parque (Baitello et al. 2013). O campo cerrado é caracterizado pela escassez de árvores, cobrindo cerca de 5 a 20% do terreno e não passando dos 3 metros de altura. Além disso, são encontrados arbusto e árvores subterrâneas, com solo muito pobre e ácido. (Bitencourt, Mendonça 2004).

Segundo Braz et al. (2004) a elaboração de chaves de identificação com base em caracteres vegetativos tem sido o foco de diversos autores por conta da dificuldade em se encontrar indivíduos em estado fértil, ou seja, flores e frutos.

O presente trabalho teve como objetivo principal elaborar uma chave de identificação com base em caracteres vegetativos de algumas das espécies encontradas na área de campo cerrado do Parque Estadual do Juquery (PEJY), Franco da Rocha, SP, facilitando assim a identificação das plantas coletadas no local e ajudando nos programas de educação ambiental do parque junto à população.

Material e métodos

O PEJY teve o início de suas atividades no ano de 1993, no terreno onde anteriormente funcionava o Departamento de Psiquiatria II do Hospital de Franco da Rocha e é definido como uma unidade de conservação de proteção integral. O parque está situado entre os municípios de Caieiras e Franco da Rocha e conta com uma área de 2.058,09 ha (Figura 1), entre as coordenadas geográficas de 23°19'S e 23°25'S e 46°45' e 46°35'W (Baitello et al. 2013).

Figura 1 Localização e limites do Parque Estadual do Juquery, Franco da Rocha, SP. (Crédito: Leandro T. Azevedo Vieira)

Para a criação da chave dicotômica, foram utilizadas as exsiccatas pertencentes ao trabalho de Antonucci (2015) que realizou um levantamento fitossociológico na área de campo cerrado do PEJY, onde foram feitas 2 parcelas de 20 m × 20 m e coletados todos os indivíduos lenhosos com diâmetro ao nível do solo (DNS) igual ou superior a 1 cm. Esses indivíduos foram levados ao Herbário Municipal de São Paulo (PMSP) e ao Herbário Dom Bento José Pickel do Instituto Florestal de São Paulo (SPSF) para serem identificados com ajuda de especialistas. Depois de devidamente identificados, foram feitas exsiccatas que foram enviadas e armazenadas no Herbário da Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACK) que foram tombadas e incorporadas à coleção.

As espécies presentes na chave de identificação são aquelas que possuem indivíduos tombados no Herbário MACK e que contêm todas as informações de identificação. A terminologia das características seguiu o padrão empregado nos trabalhos de Gonçalves & Lorenzi (2011) e Durigan et al. (2004) e os nomes científicos seguiram APG III (2009) e conferidos no aplicativo Plantminer (Carvalho et al. 2010).

As exsiccatas foram analisadas e algumas características foram registradas em fichas. As fichas continham campos para filotaxia, tipo e tamanho do pecíolo, comprimento e largura da folha, formato do limbo, ápice e base, tipo de venação, indumentação de ambas as faces da folha, padrão de nervura principal em ambas as faces e curvatura da margem do limbo. Assim, com base nessas características, as espécies analisadas foram descritas.

Resultados e discussão

Das 37 espécies, coletadas por Antonucci (2015), 28 espécies puderam ser utilizadas para o presente trabalho, sendo pertencentes a 16 família diferentes, tendo a família Asteraceae como maior representante com 6 espécies. As plantas foram divididas em três chaves diferentes com base na filotaxia: folhas simples e alternas (Chave I), folhas simples e opostas (Chave II) e folhas compostas (Chave III).

As chaves por caracteres vegetativos possibilitam a identificação das plantas, porém carecem de material herborizado para melhor observação das características, além disso para que o objetivo de auxiliar outros pesquisadores a identificar com facilidade as coletas realizadas no PEJY é necessário que mais trabalhos como esse sejam realizados para contemplar a totalidade das espécies encontradas no parque. Dessa forma, busca-se aumentar as espécies coletadas e identificadas, e conseqüentemente apresentar uma chave de identificação completa para a vegetação de campo cerrado do Parque Estadual do Juquery.

Descrição das espécies

• ARALIACEAE

Schefflera macrocarpa (Cham. & Schtdl.) Frodin

Folhas compostas alternas palmadas, folíolos medianos de 5-11,5 cm de compr., 2-5,5 cm de larg., ápice retuso a emarginado, base cordada a truncada, obelíptica, margem sinuada, involuta, face superior glabra, nervura sulcada, face inferior pilosa, nervura sulcada, pecíolo de 13-21 cm de compr., Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 75 (Herbário Mack, 2557)

• ASTERACEAE

Baccharis dacrunculifolia DC.

Folhas simples alternas, 0,9 cm de compr., 0,3 cm de larg., ápice agudo, base atenuada, formato linear, margem inteira, involuta, venação hifódroma, face superior serícea, nervura impressa, face inferior serícea, nervura plana, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 28 (Herbário Mack, 2569)

Chrysolaena cognata (Less.) Dematt.

Folhas simples alternas, 4-8,5 cm de compr., 1-2 cm de larg., ápice agudo, base atenuado, formato elíptica, margem inteira, revoluta, venação cladódroma, face superior áspera, nervura impressa, face inferior estrigosa, nervura sulcada, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 91 (Herbário Mack, 2571)

Grazielia intermedia (DC.) R.M.King & H.Rob.

Folhas simples opostas, 2-7 cm de compr., 0,5-1,5 cm de larg., ápice acuminado, base atenuada, formato lanceolado, margem lobada a crenada, venação camptódroma, revoluta, face superior áspera, nervura impressa, face inferior pubescente, nervura sulcada, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 144 (Herbário Mack, 2572)

Moquiniastrum paniculatum (Less.) G. Sancho

Folhas simples alternas, 7,5-9 cm de compr., 2,2-4 cm de larg., ápice agudo a arredondado, base cuneada a arredondada, formato elíptico, margem levemente ondulada no ápice e inteira no restante, revoluta, venação broquidódroma, face superior sericea, nervura plana, face inferior pilosa, nervura sucada, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 105 (Herbário Mack, 2573)

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho

Folha simples alterna, 6,5-9 cm de compr., 5 cm de larg., ápice acuminado, base arredondada, elíptica, margem inteira, involuta, venação camptódroma, face superior glabra, nervura sulcada, face inferior pubescente, nervura sulcada, pecíolo de 1-2 cm de compr., Material examinado: SÃO

PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 76 (Herbário Mack, 2558)

Stomatanthes dictyophyllus (DC.) R.M.King & H.Rob.

Folhas simples alternas, 6 cm de compr., 4 cm de larg., ápice arredondado, base atenuada, formato romboide, margem crenulada, involuta, venação cladódroma, face superior hirsuta, nervura plana, face inferior estrigosa, nervura sulcada, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 49 (Herbário Mack, 2588)

- BIGNONIACEAE

Jacaranda oxyphylla Cham.

Folhas compostas opostas bipinadas, foliololos de até 3 cm compr., 1,3 cm larg., ápice acuminado a agudo, base cuneada, elíptica a romboide, margem levemente sinulada, revoluta, venação broquidódroma, face superior glabra, nervura impressa, face inferior glabra, nervura sulcada, pecíolo com 1,5-3 cm compr., Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 90 (Herbário Mack, 2559)

- CARYOCARACEAE

Caryocar brasiliense Cambess. Folhas compostas alternas trifolioladas, pecíolo com 3-6 cm de compr., folíolo mediano com 5-6,5 cm de compr., 5-6,5 cm de larg., ápice arredondado, base arredondada, formato orbicular, margem crenada, revoluta, venação broquidódroma, face superior pilosa, nervura primária plana, face inferior pilosa, nervura primária sulcada, cartácea. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 86 (Herbário Mack, 2574)

- ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum campestre A.St.-Hil.

Folhas simples alternas, 3-6,5 cm de compr., 2-5 cm de larg., ápice retuso a arredondado, base arredondada, formato oval, margem inteira, revoluta, venação reticulódroma, face superior glabra, nervura sulcada, face inferior glabra, nervura sulcada, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 43 (Herbário Mack, 2576)

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil.

Folhas simples alternas, 3,2-5 cm de compr., 1,2-3 cm de larg., ápice retuso, base atenuada, formato obovado, margem inteira, menos frequente ondulada, revoluta, venação reticulódroma, face superior glabra, nervura impressa, face inferior glabra, nervura sulcada, pecíolo de até 0,4 cm. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 33 (Herbário Mack, 2575)

- LAMIACEAE

Aegiphila verticillata Vell.

Folha simples opostas, 6,5-8 cm de compr., 3-3,6 cm de larg., ápice acuminado, base atenuada, oboelíptica, margem inteira, revoluta, venação camptódroma, face superior glabra, nervura sulcada, face inferior canescente, nervura sulcada, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 04 (Herbário Mack, 2589)

- MALPIGHIACEAE

Byrsonima intermedia A.Juss.

Folhas simples opostas, 2,4-6,5 cm de compr., 1,5-3,3 cm de larg., ápice retuso, arredondado ou agudo, base arredondada a cuneada, formato oval a orbicular, margem inteira, revoluta, venação broquidódroma, face superior glabra, nervura

sulcada, face inferior glabra, nervura sulcada, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 64 (Herbário Mack, 2585)

Byrsonima guilleminiana A.Juss.

Folhas simples opostas, 6,5-15 cm de compr., 1,5-6 cm de larg., ápice agudo, base atenuada, formato espatulado, margem inteira, revoluta, face superior glabra, nervura sulcada, face inferior glabra, nervura sulcada, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 150 (Herbário Mack, 2586)

Byrsonima subterranea Brade & Markgr.

Folhas simples opostas, 13,5-25 cm de compr., 3-8,5 cm de larg., ápice acuminado a apiculado, base atenuada, formato elíptica, margem inteira, revoluta, face superior glabra, nervura plana, face inferior tomentosa, nervura sulcada, pecíolo sés-sil, Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 94 (Herbário Mack, 2584)

- MELASTOMATACEAE

Miconia albicans (Sw.) Triana

Folhas simples opostas, 4,5-7 cm de compr., 2-4 cm de larg., ápice arredondado a agudo, base cordada, oval a elíptica, margem inteira, involuta, venação curvinérvea, face superior glabra, nervura impressa, face inferior canescente, nervura sulcada, pecíolo de 0,5-1 cm de compr.. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 110 (Herbário Mack, 2560)

Miconia ligustroides

(DC.) Naudin Folhas simples opostas, 2,5-4 cm de compr., 1-1,5 cm de larg., ápice agudo, base acuneada, lanceolada, margem inteira, revoluta, venação curvinérvea, face superior glabra, nervura impressa, face inferior glabra, nervura impressa, pecíolo de 0,5-1 cm de compr., Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 140 (Herbário Mack, 2561)

- MYRTACEAE

Eugenia bimarginata DC.

Folhas simples opostas, 6,5 cm de compr., 3 cm de larg., ápice arredondo, menos frequente agudo, base cuneada a atenuada, formato obovado, margem inteira, involuta, venação broquidódroma, face superior glabra, nervura sulcada, face inferior glabra, nervura sulcada, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 20 (Herbário Mack, 2565)

Eugenia puniceifolia (Kunth) DC.

Folhas simples oposta, 2,5-3,5 cm de compr., 1-1,5 cm de larg., ápice agudo a arredondado, base cuneada, formato elíptico a ovalado, margem lisa, revoluta, venação broquidódroma, face superior glabra, nervura plana, face inferior glabra, nervura sulcada, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 02 (Herbário Mack, 2564)

Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum

Folhas simples opostas, 8,5-11 cm de compr., 4,5-5 cm de larg., ápice mucronado, base cuneada, formato oval, margem crenada, revoluta, venação broquidódroma, face superior glabra, nervura impressa, face inferior glabra, nervura sulcada, pecíolo sés-sil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 80 (Herbário Mack, 2567)

Psidium grandifolium Mart. ex DC.

Folhas simples opostas, 3,5-9 cm de compr., 2,2-7 cm de larg., ápice cuspidado a acuminado, base cuneada, margem inteira, revoluta, venação broquidódroma, face superior glabra, nervura impressa, face inferior canescente, nervura sulcada, pecíolo séssil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 61 (Herbário Mack, 2577)

- PRIMULACEAE

Myrsine umbellata Mart.

Folhas simples alternas, 3-9,5 cm de compr., 2-5 cm de larg., ápice acuminado, agudo ou arredondado, base cuneada, formato elíptico a obovado, margem inteira, revoluta, venação broquidódroma, face superior glabra, nervura plana, face inferior glabra, nervura sulcada, pecíolo de 0,5-1 cm de compr., Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 143 (Herbário Mack, 2578)

- RUBIACEAE

Sabicea brasiliensis Wernham

Folha simples oposta, 3-8cm de compr., 1,5-4,4 cm de larg., ápice acuminado, base arredondada, oval, margem inteira, revoluta, venação camptódroma, face superior canescente, nervura plana, face inferior canescente, nervura sulcada, pecíolo séssil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 141 (Herbário Mack, 2579)

- SAPOTACEAE

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.

Folhas simples alternas, 1-2,1 cm de compr., 0,5-1 cm de larg., ápice retuso, base atenuada, formato oblanceolada a obovada, margem lisa, revoluta, face superior estrigosa, nervura impressa, face inferior glabra, nervura impressa, pecíolo séssil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 149 (Herbário Mack, 2581)

- SAPINDACEAE

Dodonaea viscosa Jacq.

Folhas simples alternas, 5,5-11 cm de compr., 1,5-2 cm de larg., ápice agudo a acuminado, base atenuada, formato lanceolado, menos frequente romboide, margem inteira, revoluta, face superior glabra, nervura sulcada, face inferior glabra, nervura plana, pecíolo de 0,5-1 cm de compr., Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 59 (Herbário Mack, 2580)

- SYMPLOCACEAE

Symplocos oblongifolia Casar.

Folhas simples alternas, 3-6 cm de compr., 1,5-2,5 cm de larg., ápice agudo a arredondado, base atenuada a cuneada, formato elíptico, menos frequente obovada, margem serreada, menos frequente inteira, revoluta, venação broquidódroma, face superior glabra, nervura sulcada, face inferior glabra, nervura plana, pecíolo de até 0,5 cm de compr., Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 81 (Herbário Mack, 2582)

- VERBENACEAE

Lippia organoides Kunth

Folhas simples opostas, 1,5-4 cm de compr., 0,5-1 cm de larg., ápice arredondado, retuso ou agudo, base arredondada a cuneada, formato oval a ovalada, margem crenada, revoluta, venação camptódroma, face superior áspera, nervura impressa, face inferior canescente, nervura sulcada, pecíolo

séssil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 15 (Herbário Mack, 2583)

- OCHNACEAE

Ouratea floribunda (A.St.-Hil.) Engl.

Folhas simples alternas, 3-6 cm de compr., 1,3-2,5 cm de larg., ápice agudo a arredondado, base cuneada, formato elíptico a oblongado, margem serreada no ápice e inteira no restante, revoluta, venação eucamptódroma, face superior glabra, nervura sulcada, face inferior glabra, nervura plana, pecíolo séssil. Material examinado: SÃO PAULO: São Paulo, PEJY, Antonucci, M.C 44 (Herbário Mack, 2568)

Chaves de identificação

As chaves de identificação se encontram após as referências bibliográficas desse artigo.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Marina Castellari Antonucci pela disponibilização do material analisado; ao Dr. João Batista Baitello e ao Instituto Florestal pela ajuda nas identificações botânicas; à Bárbara Mellado pelo apoio e revisão da chave de identificação; ao Francisco de Assis Honda e toda equipe do Parque Estadual do Juquery pelo apoio incondicional à pesquisa científica dentro do parque. Autorização COTEC/IF 001.823/2015 e SISBio 49710-2.

Referências

- Antonucci, M.C. 2015. Levantamento Fitossociológico de uma Pequena Área de Cerrado Sensu Lato do Parque Estadual do Juquery, Franco da Rocha, São Paulo. 2015. 51 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
- Baitello, J.B., Aguiar, O.T., Pastore, J.A & Arzolla, F.A.R.P. 2013. Parque Estadual do Juquery: refúgio de cerrado do domínio atlântico. *IF Sér: Reg.* 50:1-46.
- Batalha, M.A. 2011. O Cerrado não é um bioma. *Biota Neotropica*. 11(1):21-24.
- Bitencourt, M.D. & Mendonça, R.R. 2004. Variabilidade de Conservação dos Remanescentes de Cerrado. Pinheiros: Annablume.
- Braz, D.M., Moura, M.V.L.P.M. & Rosa, M.M.T. 2004. Chave de identificação para as espécies de Dicotiledôneas arbóreas da Reserva Biológica do Tinguá, RJ, com base em caracteres vegetativos. *Acta Bot. Bras.* 18(2):225-240.
- Carvalho G.H.; Cianciaruso M.V. & Batalha M.A. 2010. Plantminer: a web tool for checking and gathering plant species taxonomic information. *Environmental Modelling & Software*.
- Coutinho, L.M. 2016. Aspectos do Cerrado. Ecologia IB USP. Disponível em: ecologia.ib.usp.br/cerrado/aspectos_bioma.htm. Acesso em: 05 mai. 2016.
- Durigan, G.; Baitello, J.B.; Franco, G.A.D.C. & Siqueira, M.F. 2004. Plantas do Cerrado paulista: Imagens de uma paisagem ameaçada. 1. Ed. São Paulo: Páginas & Letras Editora e Gráfica.
- Gonçalves, E.G. & Lorenzi, H. 2011. Morfologia vegetal: organografia e dicionário ilustrado de morfologia das plantas vasculares. 2 ed. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora.

- Ratter, J.A. et al. 1996. Analysis of the floristic composition of the Brazilian cerrado vegetation II: comparison of the wood vegetation of 98 areas. *Edinburg Journal of Botany*. 53:153–180.
- Sano, S.M. et al. 2008. Cerrado: Ecologia e Flora. Brasília: Embrapa.

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

CHAVE I: PLANTAS COM FOLHAS ALTERNAS

1. Venação Eucamptódroma, Cladódroma ou Reticulódroma
 2. Venação Eucamptódroma **Ouratea floribunda**
 2. Venação Cladódroma ou Reticulódroma
 3. Margem crenada **Stomatanthes dictyophyllus**
 3. Margem inteira a levemente ondulada
 4. Sem estípula intrapeciolar **Chrysoaena cognata**
 4. Com estípula intrapeciolar
 5. 2-5cm de comprimento; 2-5cm de largura; ambas as faces com nervura sulcada **Erythroxylum campestre**
 5. 3,2-5,5cm de comprimento; 1,2-3cm de largura; face superior com nervura impressa e superior com nervura sulcada **Erythroxylum suberosum**
1. Venação Camptódroma, Hifodódroma ou Broquidódroma
 6. Venação Camptódroma ou Hifódroma
 7. Pecíolo de 1-2cm, 6,5-9cm de comprimento, 5cm de largura, face inferior pubescente **Moquiniastrium polymorphum**
 7. Subsessil, 0,9cm de comprimento, 0,3cm de largura, face inferior sericea **Baccharis dracunculifolia**
 6. Venação Broquidódroma
 8. Face inferior com nervura central plana ou impressa
 9. 1-2,1cm de comprimento, 0,5-1cm de largura, margem inteira, oblanceolada a obovada **Chrysophyllum marginatum**
 9. -6cm de comprimento, 1,5-2,5cm de largura, margem serreada, elíptica **Symplocos oblongifolia**
 8. Face inferior com nervura central sulcada
 10. Margem levemente ondulada no ápice **Moquiniastrium painculatum**
 10. Margem inteira
 11. 3-9,5cm de comprimento, 2,5cm de largura, elíptica a obovada, pecíolo de 0,5-1cm de comprimento **Myrsine umbellata**
 11. 5,5-11cm de comprimento, 1,5-2cm de largura, lanceolada a romboide, pecíolo de 0,5-1cm de comprimento **Dodonaea viscosa**

CHAVE II: PLANTAS COM FOLHAS OPOSTAS

1. Venação acródoma ou camptódroma
 2. Venação acródoma
 3. 4,5-7cm de comprimento, 2-4cm de largura, oval a elíptica **Miconia albicans**
 3. 2,5-4cm de comprimento, 1-1,5cm de largura, lanceolada **Miconia ligustroides**
 2. Venação camptódroma
 4. Margem inteira
 5. Disposição dística das folhas **Sabicea brasiliensis**
 5. Disposição decussada das folhas
 6. 6,5-8cm de comprimento, 3-3,6cm de largura, oboelíptica, ambas as faces sulcadas **Aegiphila verticillata**
 6. 13-25cm de comprimento, 3-9,5cm de largura, elíptica, face superior plana, face inferior impressa **Byrsonima subterranea**
 4. Margem crenada/lobada
 7. 1,5-4cm de comprimento, 0,5-1cm de largura, oval a ovalada, ápice arredondado, retuso ou agudo, base arredonda a cuneada **Lippia origanoides**
 7. 2-7cm de comprimento, 0,5-1cm de largura, lanceolada, ápice acuminado, base atenuada **Grazielia intermedia**
1. Venação broquidódroma
 8. Margem crenulada **Pimenta pseudocaryophyllus**
 8. Margem inteira
 9. Face superior com nervura impressa ou plana
 10. 3,5-9cm de comprimento, 2,2-7cm de largura, obovada **Psidium grandifolium**
 10. 2,5-3,5cm de comprimento, 1-1,5cm de largura, elíptica a ovada **Eugenia puniceifolia**
 9. Face superior com nervura sulcada
 11. Limbo foliar involuto **Eugenia bimarginata**
 11. Limbo foliar revoluto
 12. 2,4-6,5cm de comprimento, 1,5-3,3cm de largura, oval a orbicular **Byrsonima intermedia**
 12. 6,5-15cm de comprimento, 1,5-6cm de comprimento, espatulada **Byrsonima guilleminiana**

CHAVE III: PLANTAS COM FOLHAS COMPOSTAS

1. Folhas palmadas ou trifoliadas; face inferior pilosa
 2. Folíolos mediano de 5-6,5 cm comprimento e 5-6,5 cm largura; face superior pilosa; margem crenada **Caryocar brasiliense**
 2. oliolo mediano de 5-11,5 cm de comprimento e 2-5,5 cm de largura; face superior glabra; margem inteira **chefflera macrocarpa**
1.
 3. Folha Bipinada; glabras em ambas as faces; venação broquidódroma **Jacaranda oxyphylla**